

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಾತ್ವಿಕತೆಗಳು

ಸುಮನ ಕಾಮಣ್ಣವರ

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ತೃತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಜಿ.ಐ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕಾಲೇಜು, ನಿಪ್ಪಾಣಿ.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17255007>

ABSTRACT:

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆರಡೂ ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಗಳು. ವಿಜ್ಞಾನವು ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೋಕವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ, ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುವ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಯುಕ್ತಿ, ಪ್ರಯೋಗ, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ಧೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕಲೆ, ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ, ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಇಂಜು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಂತರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದಿನ ಅರಿವೂ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾವ್ಯ, ಕಥೆ, ನಾಟಕ, ಚುಟುಕು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ಬಂಜರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಜಿ, ಮಾನವ ಜೀವನವು ಬಹಳ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತ, ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ಪರೋಪಕಾರ, ಮಾಧುರ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿದರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗಾಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಾತ್ವಿಕತೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾದವು. ಇವೆರಡರ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾನವ ಜೀವನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರಿವು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೆನ್ನುವುದನ್ನು ಚರ್ಚೆಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

KEYWORDS:

ಬಂಜರು, ಕಲೆ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಕರುಣೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಬೌದ್ಧಿಕತೆ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ.

ವಿಜ್ಞಾನವು ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್, ರೈಲು, ವಿಮಾನ, ದೂರವಾಣಿ, ರೇಡಿಯೋ, ಟಿವಿ,

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂತೆ ಮನುಷ್ಯನೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯಂತ್ರದಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ವಿಜ್ಞಾನ ನೀಡುವ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು. ನಾವು ಇಂದು ಅಂತರಿಕ್ಷ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ, ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಣುಪರಮಾಣುವಿನ ಸಂಶೋಧನೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಶೋಧನೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಸಾಧನೆಯ ಗುರುತುಗಳು. ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೋಕವು ಸುಧಾರಣೆ ಆದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವೂ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಡಿಯಿಡುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೀವನದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅಂಶ. ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಶವನ್ನು ತನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗವೇ ಸಾಹಿತ್ಯ. ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಮಾನವ ಆಂತರಿಕ ಚೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೀವಜೀವನದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮಹಾಪಥವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಭಾವನೆಗಳೇ ಪ್ರಧಾನ. ಮಾನವ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವ, ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಆಂತರಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವೈಚಾರಿಕ ಗುಣವೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮಾನವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಕಲ ಕೌಶಲ್ಯದ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಧಾರೆಯೆರೆದಿದೆ. ಸಮಾಜದ ನೈತಿಕವಾದ ರೇಖೆಯ ಚಲನೆಯು ತಪ್ಪಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೀವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಜೀವವಾದ, ಬಂಜರು ಜೀವನಕ್ಕೂ ಹೊಸದಾದ ಚಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾದದ್ದಾದರೂ, ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಅಂತಿಮವಾದ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಭವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅವಲಂಬಿತ ನೆಲೆ. ಈ ಎರಡರ ಅಧ್ಯಯನ ನಮಗೆ ಹೊಸದಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆನ್ನೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆದರೂ, ಅದರ ಚಾಲನೆಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ದುದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೋರಿಸುವ ಮಹಾಪಥವಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು

ನಿತ್ಯ ಜಾಗೃತನನ್ನಾಗಿಡುವ ಒಂದು ನೆಲೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿದರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೋಕ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದರೂ, ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೊಳಪಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ: ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಹಾಸಂಗಮದ ಹಾದಿಯೇ ಮಾನವ ಜೀವನ. ಅದರ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕಬೇಕು. ಲೋಕವು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೆರೆಸಿದರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಸಿದರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡರ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಅನಂತರಾಮು ಟಿ. ಆರ್., (2020), ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಚ್. ಎಸ್., (2015), ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸುರಭಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.
3. ನಾಗಭೂಷಣ ಓ.ಎಲ್. (ಸಂ), (2016), ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ಶೈಲಜಾ ಬಿ.ಎಸ್. (ಸಂ), (2007), ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
5. ತಿರುಮಲೇಶ ಕೆ.ವಿ. (ಸಂ), (2018), ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ದೆಹಲಿ.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.